

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд
Давлат университети филология факултети
Тоҷик тили таълим йўналиши талабиси
Норкўчқоров Фирдавс Шавкатзода

БУХОРО ТАРИХИЙ ШАҲАР

Аннотатсия:

Мазкур мақолада Бухорой шарифнинг таърихий жойларининг зиёратидан олинган таассуроти илмий жиҳатдан ёритиб берилади. Пирлар ҳақида маълумотлар филологик жиҳатдан таҳлилга тортилади. Мазкур қадимий жойларнинг бугунги кундаги ўрни яққол ёритиб берилади. Етти Пир ҳақидаги баъзи ривоятлари илмий нуқтайи назардан кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Бухоро, етти Пир, ривоятлар, Нақшбандий, Чашмаи Аюб..

Асосий қисм

Биз Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети филология факултети талабалари, бир гуруҳ ўқитувчилар билан биргаликда Бухоройи Шарифга саёҳатга чиқдик. Бухорога борганимиздан сўнг, зиёратни Бухоронинг биринчи пири Хоҷа Абдулхолиқ Ғиздувонийдан бошладик. Биз бир гуруҳ зиёратчилар ўша ердаги дарвозадан кирганимизда, зиёратгоҳнинг "зиёрат тартиб-қоидалари" номли баннер бор эди. У плакатлардан бирида ташриф буюриш қоидалари ва тартиблари ҳақида маълумотлар мавҷуд:

1. Қабр зиёратига борган одам, аввало, ниятини тўғрилаши ҳамда бу амали билан Аллоҳнинг розилигини кўзлаши лозим.
2. Қабристонга имкон қадар таҳоратли ҳолда, сукунат билан кирган афзал.
3. Қабр аҳлига сиғиниш, улардан эҳтиёжларини сўраш жойиз эмас. Бу ширк амал ҳисобланади.

4. Қабр аҳлига нарз қилиш, чонлиқ сўйиш, шам ёқиш, латта боғлаш каби ишлар оғир гуноҳлардан ҳисобланади.

5. Қабристонга киришда қуйидаги дуони ўқиш ва ундаги маъноларни тўла ҳис этиш афзал: "Ассалому алайкум, мўмин мусулмонлар диёри аҳли: Биз ҳам иншооллоҳ сизларга қўшиламыз. Сизлар бизнинг ўтмишдошимизсиз, биз эса синзларнинг ўринбосарингизмиз. Аллоҳдан бизга ҳам, сизга ҳам офият сўраймиз".

6. Зиёратчи ўзи зиёрат қилмоқчи бўлган қабрга оёқ тарафидан келиб қабрнинг ўнг тарафига туради ва унга юзланиб, қиблага орқа қилган ҳолда қабр эгасига салом беради.

7. Зиёратчи қабр аҳли ҳаққига Қуръон тиловат қилади. Қабр олдида Қуръон ўқиганда тиловатни овоз чиқариб ўқиган афзал, чунки қабр аҳли ундан баҳра олади.

8. Қабр устидаги кўкариб турган ўсимлик, дов-дарахтларга Тегилмайди, чунки уларнинг тасбеҳидан майитга манфаат бор. Қуриганларини йиғиштириш мумкин.

9. Зиёрат вақтида қабр тошларини ўпиш, уларни силаб юз-кўзга суртиш, қабр атрофини айланиб тавоф қилиш, қабр устига пул сочиш мумкин эмас.

10. Зиёратдан сўнг яна оҳиста чиқиб кетилади.

Зиёратгоҳнинг бошқа плақатида Юсуф Ҳамадонийнинг сўзлари қайд этилган: "Назар бар қадам"- (нигоҳинг қадамингда бўлсин). Ҳар бир қадамингни ўйлаб бос, рухсат этилмаган нарсаларга қарама, назарни чиловлаш орқали гуноҳлардан тийин.

Шундан сўнг зиёратни давом эттириш учун Бухоронинг сўнгги пири Хоҷа Баҳоуддин Нақшбандийга бордик. У ердан Хоҷа Баҳоуддин Нақшбандий ва Нақшбандиянинг олтин силсиласи ҳақида маълумот олдик. Хоҷа Баҳоуддин Нақшбанд - ислом оламининг энг машҳур авлиёларидан бири, нақшбандия тариқатининг асосчиси. У милодий 1318-йилнинг март ойида Бухоро вилоятининг Когон туманидаги Қасри Ҳиндувон қишлоғида туғилган. Ҳалқ орасида Баҳоуддин,

Баҳоуддинчон, Хоҷа Баҳоуддин, Баҳоуддин Балогардон, Балогардон, Хоҷайи Бурзук, Шоҳи Нақшбанд номлари билан ҳам машҳур. Хоҷа Баҳоуддин Нақшбанднинг асл исми Муҳаммадир. Манбаларда у кишининг отаси ҳам бобоси ҳам Муҳаммад исмида бўлгани қайд этилади. Насаблари ота тарафдан Ҳазрат Алига, она тарафдан Ҳазрат Абубакр Сиддикга бориб тақалади. Хожалар авлодидан бўлгани учун, унинг номи олдида Хожа сўзини ишлатиш расм бўлган. Ёшлигида отаси билан бирга кимхобга нақш солиш ҳунари билан машғул бўлгани учун Нақшбанд лақаби билан машҳур бўлган. Ўша даврда матоларга нақш солган, нақшли гилам тўқиган касб эгалари нақшбанд дейилган. "Баҳоуддин" сўзи "Диннинг нури" деган маънони англатади. Бу Хожа Нақшбандга кейинчалик берилган фахрли унвон.

Баҳоуддин Нақшбанд умри давомида бир неча пирнинг тарбиясини олган. Биринчи пири - Хожа Муҳаммад Бобойи Самосий эди. Кекса шайх бу ёш муриддини тарбиялашни ўринбосарларидан бўлмиш Амир Саййид Кулолга топширади. У тариқат бобида билганларини ўргатиб бўлганидан кейин, шогирдига ичозат беради. Баҳоуддин илм истаб, яссавия тариқати шайхларининг машҳур вакиллари билан бўлмиш Қусам Шайх олдида, Нахшаб, яъне ҳозирга Қаршига боради. Уч ой ундан таълим олади. Баҳоуддиннинг бу пирга ихлоси баланд бўлган, айтиш чоғда Қусам Шайх ҳам уни ўз ўғлидек билиб, муридига чексиз ҳурмати туфайли умрининг охиригача Бухорода яшаб, шу ерда вафот этади. Манбаларнинг далолат беришича, у Хожа Абдулхолик Гиждувоний (1103-1179)дан руҳий тарбия олган.

Баҳоуддин Нақшбанднинг умри асосан Бухоро ва унинг атрофидаги қишлоқларда ўтган. Ғарибона ҳаёт кечирган, фақат ўз меҳнати билан кун кўрган. Хизматкор ёки кул сақламаган. Ўз таълимотини яратишда Юсуф Ҳамадоний ва Абдулхолик Гиждувоний назарияларига асосланган. Таълимоти асосида: - "Дил ба ёру даст ба кор" ("Кўнглинг Аллоҳда бўлсини кўлинг ишда"), - деган шиор ётади. Бу тариқатнинг бутун моҳиятини унинг бош шиори бўлмиш: "Дил ба ёру даст ба кор" ҳикмати ҳамда яна ўн бир қоида белгилаб беради. Бу қоидалар "рашхалар", яъни "томчилар" деб

юритилган. Рашхалар Юсуф Ҳамадоний, Абдулхолиқ Гиждувоний ва Баҳоуддин Нақшбанд тарафларидан асосланган.

Нақшбандиянинг олтин силсиласи:

1. Сарвари олам Муҳаммад (саллаллоҳу алайҳи васаллам. 570-632).
2. Ҳазрат Абубакр Сиддиқ (розияллоҳу анҳу. 573-634).
3. Ҳазрат Салмон Форси (розияллоҳу анҳу. 578-657).
4. Ҳазрат Қосим ибн Муҳаммад (раҳматуллоҳи алайҳ. ваф. 605).
5. Ҳазрат Имом Чаъфари Содик (раҳматуллоҳи алайҳ. 702-765).
6. Султон Ал-Орифин Боязид Бистоми (қуддиса сирруҳу. ваф.875).
7. Шайх Абулҳасан Харақоний (қуддиса сирруҳу. 963-1033).
8. Шайх Абуали Формади (қуддиса сирруҳу. 962-1055).
9. Ҳазрат Хоча Юсуф Ҳамадоний (қуддиса сирруҳу. 1049-1141).
10. Ҳазрат Хоча Абдулхолиқ Гиждувоний - Хочайи Чаҳон (1103-1179).
11. Ҳазрат Хоча Ориф Ревгарий - Моҳитобон (қуддиса сирруҳу. ваф. 1317).
12. Ҳазрат Хоча Маҳмуд Анчирфағнавий (қуддиса сирруҳу. ваф. 1317).
13. Ҳазрат Хоча Али Рометаний (қуддиса сирруҳу. ваф. 1326).
14. Ҳазрат Хоча Муҳаммад Бобойи Самосий (қуддиса сирруҳу. ваф. 1354).
15. Ҳазрат Хоча Саййид Амир Кулол (қуддиса сирруҳу. ваф. 1379).
16. Ҳазрат Хоча Баҳоуддин Нақшбанд Бухорий (қуддиса сирруҳу.1318-1389).

Юсуф Ҳамадоний тайин этган шиорлар:

1. Хуш дар дам - солиқ ҳар бир нафасдан огоҳ бўлсин. Токи у Аллоҳ зикридан иборат бўлсин.
2. Назар бар қадам - солиқ юрганда кўзи қадамида бўлсин.
3. Сафар дар Ватан - солиқ табиатида сафар қилсин, яъни нолойиқ одатлардан кечиб, поклик сари юрсин.
4. Хилват дар анҷуман - солиқ халқ орасида юриб, қалбда Аллоҳни ёд олсин.

Абдулҳолик Ғиждувоний тайин этган шиорлар:

1. Ётқард - "Лаъ илоҳа иллаллоҳ" калимасини тилда ва дилда зикр этмоқ.
2. Бозгашт - тилда калима айтганда, дил ўша йўриқда уни талқин этмоғи зарур.
3. Нигоҳдошт - бу дилнинг муқорабада бўлмоқ фаъолиятидир, яъни бир нафас билан калимаи тоййибани такрорлайди.
4. Ёддошт - Аллоҳ ёди билан юришдан доимо завқ олиш.

Баҳоуддин Нақшбанд тайин этган шиорлар:

1. Вуқуфи зомоний - солиқ йўлда кетаётган кишидир, у ҳар бир нафасида шуқр қилмоғи ва узр айтмоққа лойиқлигидан воқиф бўлсин.
2. Вуқуфи ададий - калимаи тоййибани такрорлашдан мақсад кўп айтиш эмас, балки ҳақиқатни англашдир.

Шундан сўнг Бухоройи Шарифнинг Аркига бориб, Арк тарихи ҳақида кўплаб маълумотларга эга бўлдик.

Отхона - бу ҳовлида 15-20 та от сақланган: 4 та амир минадиган от, 8 та тезчопар ва 8 та юк кўтарувчи отлар. Бу отлар сафарларда амирнинг рикоби билан бирга йўлга чиққан. "Рикоб" - бу амр билан бирга афарга чиқадиган хизматчилар. Бу ҳовлида

икки қаватли "мирзохона", гиламлар ва бошқа қимматбаҳо буюмлар сақланадиган омборхона жойлашган. Бундан ташқари бу йердан амрнинг буйруқларини эълон қилиш учун сарой олдидаги майдонда халқни тўплаш мақсадида " ноғорахона" - га муסיқачилар чиқиб, ноғора чалганлар.

Тахтхона (маросимхона) - XVII- асрда қурилган. Ҳовлининг юқори қисмида ҳукмдор тахти турибди. Ҳ нуратолик усталар томонидан 1669- йилда мармардан барпо этилган. Маросимхонада Бухоро ҳукмдорларининг тахтга ўтказиш маросимлари бўлиб ўтган. Ҳлчами 30×30 м бўлган ертўлада ғазнахона қойлашган эди. Унда Аркнинг зарбхонасида тайёрланган тилла, қумуш ва мис тангалар сақланган.

Атоуллоҳ ар-Розий Навоийнинг амрлиги тарихи ҳақида қуйдагиларни айтади:

Мире фалак қаноби Алишер ки аз шараф

Оқиз буд зй дарки камолоти ӯ хирад.

Девон нишаст охири шаъбон ба доди адл

Аз лутфи шоҳи адл вал ҳақ чунин созад

Чун мўҳр зад ба давлат султони рўзгор

Таърих шуд ҳамин, ки Алишер мўҳр зад.

МАЗМУНИ:

Фалак мири қаноб Алишер ким шарифликда

Унинг камолотини тушунишга ақл оқиз

Шаъбон ойи охирида девондан қой олди адолат билан

Ҳақ ва адолат шоҳи лутфидан шундай қилади

Зеро, мўҳр тақдир султони давлатла

Алишер мўҳр урдию тарих бўлди.

(Бу йерда Алишер мўхр зад абҷад ҳисобида шеър ёзилган, шунингдек Алишернинг муҳрдор бўлган йили ҳичрий йилда 876/1471-1472).

Ташриф давомида 7-8, 10-12, 12-14, 14-15 асрларда Бухорога бўлган ўша сопол идишлар, қадимий металллар ва китобларга назар ташладик:

7-8 асрлар

1. Оссуарий-остадонлар. Одам суяклари

10-12 асрлар

1. Мухр

2. Билакузук

3. Ғилоф

4. Сиёҳдон

5. Симоб кўзача

6. Кўза

7. Чироклар

12-14 асрлар

1. Шиша идишлар

2. Товоқлар

3. Девориқ безаклар

4. Танга йиғиладиган идиш

5. Меъморий безак ғиштлари

14-15 асрлар

1. Сирланган идишлар

2. Мис тангалар
3. Меъморий безак парчалари
4. Идиш парчалари
5. Шамдон
6. Шарафаддин Али Чздийнинг "Темурнома" асари
7. Меъморий безак ғиштлари
8. Навоийнинг "Хамса" асари

Қўшбеги ҳовлиси бинолари - ҳовлига икки табақали 1904 йилда қайрағоч дарахтдан қилинган дарвоза орқали кириб борилади. Дарвоза ярим кечадан сахаргача ёпиб қўйилган. Чап томондаги эшик орқали чет давлатлардан келган элчилар ягайдиган хоналарга кириб борилади. Ўнг томонда пишиқ ғиштдан терилган суфа турибди. У қолин билан қопланган бўлиб, бу йерда баъзан ёз пайтида навбатчи шогирдпешалар тунаган. "Шогирдпеша"- бу маъмурий хизматчиларнинг муайян қисми. Ҳовли биноларида қўшбеги қабулхонаси ва яшаш хоналари чойлашган.

Жомеъ масжиди - Арк қалъасининг Жомеъ масжиди 18-асрда Субҳонқулихон (1689-1702) даврида қурилган. Масжид уч томондан ёғоч айвон билан ўраб олинган. Айвон устунлари қайрағоч дарахтидан қилинган. Шифти геометрик ва ўсимлик нақшлари билан безатилган бўлиб, дурадгорлик санъатининг диққатга сазовор намуналаридан бири ҳисобланади. Масжидда 8 та кириш эшиги ва 4 та меҳроби мавжуд. Шимолий, шарқий ва чанубий томонларида деразалар бўлиб, улар ичкари томондан ёғоч даричалар, ташқаридан ганж панжаларай билан безатилган. Йирик таъмирлаш ишлари охириги амир Олимхон даврида (1910-1920) олиб борилган. Бугунги пайтда масжидда " 17-20 асрлар ёзма ёдгорликлари" кургазмаси намойиш этилмоқда.

Бухоро шаҳри қадимдан Ўрта Осиёнинг йирик сиёсий-маъмурий, ижтимоий-иқтисодий ҳамда маланий марказларидан бири ҳисобланади. Шаҳрда жойлашган меъморий обидалар, мақбара ва қадамжолар асрлар оша кўплаб сайёҳларни ўзига чалб этиб келмоқда. Бухородаги ана шундай муҳим қадамжолардан бири “Чашма Аюб” мақбарасидир. Ушбу мақбара, ҳамда у ерда дафн этиглан инсон тўғрисида тарихда бир-бирига ўхшамайдиган, баъзан бир-бирини тўлдирувчи ва айни пайтда бир-бирини инкор этувчи қатор маълумотлар мавжуд. Халқимизда авлоддан-авлодга ўтиб келаётган маълумотларга қараганда, ушбу ёдгорлик тарихи Аюб пайғамбар номи билан боғланади. Ривоятлардан бирида маълумот қилинишича, Бухоро шаҳри хали қурилмаган бир замонларда бу йерга Аюб пайғамбар келган эканлар. Ўша йили қурғоқчилик бўлиб, сувсизликдан қийналиб қолган аҳоли Аюб пайғамбардан мадад сўрабди, ул улуғ зот ҳассасини йерга санчган экан, йердан муздек сув отилиб чиқибди. Шунинг учун ҳам бу ёдгорлик "Чашма Аюб" деб ханузгача номланиб келмоқда. Ёдгорлик чуқур сойликда бўлиб, яқин вақтларгача ундан катта булоқ суви оқиб турар эди. Бу булоқ қудуқ билан бирлаштирилган. Чашма Аюб мақбарасининг қурилиш тарихига келадиган бўлсак, бинонинг уч даврда қурилган уч қисмдан иборат эканлигини таъкидлаб ўтиш лозим. Мақбаранинг биринчи қисми гўрхона 12- асрда Қорахонийлар сулоласи вақили Арслонхон даврида қурилган. Бунгача ҳам бу ерда кўримсизгина мақбара ва қудуқ устида айвонсимон қурилган бўлган. Арслонхоннинг фармони билан мақбара устида чиройли ва маҳобатли мақбара бунёд этилган бўлиб, қудуқ усти эса айвон билан ёпилган. Гўрхонага кириш қисми устидаги ёзувга биноан мақбаранинг иккинчи қисми Амир Темур даврида қурилган: "Бу бино Мовароуннаҳр ва Хуросон султони Амир Темур Кўрагон Оллоҳнинг унга раҳмати бўлсин ҳукмдорлиги даврида қурилган". Мақбаранинг учинчи қисми 16- асрда Шайбонийлар даврида қурилган.

Биноларнинг ҳар қайсисида бир-бирига ўхшамаган куббалар бор. Шимол ёки жануб томондан қараганда, уларнинг ташқи кўринишлари оригинал ва ўзига хосдир.

Бухорои Шарифга бўлган мазмунли саёҳатдан сўнг, яна кўҳна ва навқирон Самарқандга қайтдик.

Адабиёт:

1. Ф. И. Рўзимбеков. Меҳмонномаи Бухоро. Нашри дуввум.
2. Т. Наршахий. Таърихи Бухоро. Нашри саввум. Саҳифаи 78.
3. Ҳ. Т. Бухорий. Шарафномаи шохий. Бухоро нашри. 88 бет.
4. М. Толибий. Матла-ул-толибин. Тошкент. 1999 сол.
5. М. Ю Мунший. Тарихий муқаддамхоний. Тошкент. соли 179.

